

N ., Safarov O.

Buxoro viloyati Buxoro shahar 38-maktab tarix fani o'qituvchilari Ro'ziyeva

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5898645>

MODDIY MANBALARNING TARIX DARSLARIDAGI ROLI

Anotatsiya: Ushbu maqolada mualliflar tarix darslarida moddiy yodgorliklardan tarixning davrlari, hukmdor va ularning faoliyatida tutgan o'rni haqida ma'lumot berganlar. Tarixiy me'moriy obida, uning qurilish tarixi uslubi va qurdirgan shaxs haqidagi namunaviy fikrlar maqola mohiyatini oshiradi. Tarix darslarida shu kabi moddiy yodgorliklarning o'rganilishi kelajakda yoshlarning milliy g'urur, o'tmish an'alariga daxldorlik ruhida kamol topishida xizmat qiladi.

Kalit sozlar: maqbara, chor, tegirmon obida, guldasta, interer, ravoq, gumbaz, tim, toq, madrasa, maschit

Hunarmandchilik va savdo sotiqning rivojlanishi shaharsozlik ko'rinishlarida yangilanishlarga olib kelgan. Ayniqsa somoniylar davrida tim, toq, madrasa va maschitlarning qurilishi xavfsizlik nuqtai nazardan shaharlarning devorlar bilan o'ralishi va turli nomlar bilan ataladigan darvozalar qurilishiga sabab bo'lgan. Buxoroda turli davrlarda o'z zamonasining tadbirkori sanalgan kasb egalarining rag'batlantirilishi ular mehnatining yanada rivoji uchun mamlakat hukmdorlari tomonidan qonunlar ishlab chiqilgan.

Xuddi shuningdek jahon tarixida ham qonun ustuvorligi juda ko'plab imperatorlarning boshqaruv tizimi o'zagi bo'lgan. Jumladan 1888 yil Vilgelm I dan so'ng imperator bo'lgan va bor yo'g'i yuz kungina hukmdorlik qilgan Fridrix III faoliyatiga nazar tashlar ekanmiz, adolat mezonini uning boshqaruvida tamoyili tarixiy haqiqatdir.

Fridrix III kasalmand qirol bo'lib u tinchlik va xotirjamlikni sog'lik garovi deb bilgan. Kunlardan bir kun imperator dam olish maqsadida mulozimlariga davlatning eng tinch maskanini topishni buyurgan. Myunxen shahrining shimoliy qismida katta bir o'rmonzor bo'lib u yerda sukunat hukmronlik qilgan. Fridrix III shu yerga joylashib dam olishni mazmunli tashkil qilmoqchi bo'lgan, lekin o'rmonzorning shimoliy qismida mayda bir qishloq bo'lib, shu qishloq aholisining yashash manbasi Lyudvik ismli tegirmonchining tayyorlagan mahsuloti bo'lgan. Lyudvik har kuni erta tongdan to shomga qadar tegirmonda faoliyat yuritgan. Tegirmonning ovozi juda baland bo'lib

hordiq chiqarayotgan imperator tinchini buzgan. Imperator mulozimlariga „baland ovoz “ nimaligini aniqlashni va zarurat bo`lmasa uni buzishni buyurgan . Mulozimlar tegirmonni buzish uchun Lyudvigning oldiga borganida xususiy mulk daxlsiz ekanligini ko`rsatuvchi 1871-yil qabul qilingan Germaniya Konstitutsiyasi moddasini ko`rsatgan. Noiloj qolgan mulozimlar bu haqidagi xabarni imperatorga yetkazgan. Tabiiyki Fridrix III jahl otiga minib oddiy bir tegirmonchining xatti-harakatlaridan norozi bo`lgan va qanday bo`lmasin hukmdor tinchligiga ta`sir etuvchi moslamani buzishni buyurgan. Mulozimlar Lyudvikning oldiga qaytib kelganlarida tegirmonchi ulardan tegirmonni buzishga qarshilik qilmasligini, lekin imperator tomonidan xususiy mulk daxlsizligi to`g`risidagi konstitutsiya moddasining hech qanday ahamiyatga ega emasligi to`g`risidagi vasiqa olib kelishini iltimos qilgan. Bu haqidagi xabarni eshitgan Fridrix III tegirmonchi bilan shaxsan o`zi ko`rishishini istab qishloqqa yo`l olgan. Fridrix III Lyudvig bilan uchrashib oddiy qishloq tegirmonchisining umum german konstitutsiyasini o`rgangani va o`z huquqini qonun doirasida talab qilganiga lol qolgan. Tegirmonga omonlik va`da qilib, kelajak avlodga shu tegirmon qonun ustuvorligi belgisi sifatida namuna bo`lishini o`z qarorida aks ettirgan.

Bugungi kunda Germaniya maktablarida tarix darslarini muzeyga aylantirilgan ,, Lyudvikning tegirmoni,, oldida tashkil qilishlari adolat tamoyillarini qaror topishida dasturul amal sifatida xizmat qilmoqda . Yuqoridagilardan kelib chiqib O`zbekistonda o`quvchilarni ona Vatan o`tmishiga muhabbat, ajdodlar merosiga hurmat ruhida tarbiyalash uchun o`quv mashg`ulotlarini tarixiy obidalar oldida tashkil etish bizningcha maqsadga muvofiq bo`ladi.

Buxoroda ham shunday Germaniyaga o`xshash o`tmishdagi adolatdan so`zlovchi obidalar ko`p.Shulardan biri Ismoil Somoniy maqbarasi. 848-yilda Buxoro shahrida tug`ilib 874-yilda Buxoroda noib va 888-yilda butun Movarounnahr hokimi bo`lgan Ismoil Somoniy markaziy hokimiyatni mustahkamlash siyosatini olib borib, turli yerlardan ulamo, adib, usta va hunarmandlarni Buxoroda to`pladi. Bog`dod xalifasidan ibrat olib ulkan maqbara qurdirgan. Obida o`rta asrlarning rivojlangan davrida , 864-868 yillar oralig`ida, hozirgi Buxoroning eski shahar qismida qurilgan. Intereri uch pog`onali bir xonali kvadrat shaklni tashkil qilgan.

Uning qurilishida pishgan g`isht,tosh va yog`ochdan foydalanilgan. Maqbara ning dizayniga to`xtaladigan bo`lsak,jimjima g`ishtin bezaklari chiviqli to`siq yoki qamish, bo`yra to`qimasini eslatadi. Devor qalinligi – 1,8 m, tarhi tashqarisi 10,80x10,70m., ichkarisi 7,20x7,20m. Usti gumbaz bilan qoplangan. To`rt burchagi ustunsimon shaklda ishlangan, gumbaz atrofiga 4

ta qubba o`rnatilgan. Devor tepasida kungirasimon darcha (40ta) . Har bir darcha hoshiyalangan. Ravoq tepasidagi qanos g`ishtin tangachalar marjoni bilan chegaralangan. Ikki chetiga mayda-mayda g`ishtdan chorsu tumor yasalgan. Bino ichkarisi tashqaridagi bino bilan uzviy bog`liq bo`lib, uslub jihatidan bir xil. Ichki devor gumbaz osti bag`alidagi ustma-ust ravoqchalar ustunchalarga tayangan. Ravoqchalar 8 qirrali gumbaz asosini tashkil qiladi. Qirralar burchagiga gumbazga tirgaklik qiluvchi ustunchalar ishlangan. Arxeologik qazilma vaqtida (1927) xona sahnida 2 yog`och sag`ana borligi aniqlangan. Ismoil Somoniy maqbarasi 4 tomoni bir xil chordara shaklida, uning tuzilishida qadimiy sug`d me`morchiligining an`analari saqlanib qolgan buyuk me`moriy asar.

Professor M. Bulatov tomonidan uni barpo etishda qo`llanilgan handasa qoidalari va qonuniyatlarini o`rganish asosida doktorlik dissertatsiyasi yozilganligi ham bejiz emas. Hali inshootning o`ganilmagan qanchadan-qancha qirralari, qonuniyatlari, qoidalari, qurilish usullari bor. Yuksak professional darajada barpo etilgan bu tarixiy yodgorlik o`sha davrdagi eng tajribali quruvchilarni, eng qobiliyatli me`morlarni loyihalash va qurilish usullari bilan qurollantirilganligi, ularning bilim va malakalarini nechog`lik oshirilganligi sir emas.

Ismoil Somoniy maqbarasi markazlashma inshoot bo`lib, uning asosiy hajmini to`rt devoir ko`tarilgan sari bilinar-bilinmas yengil qiyshaytirilgan kub va fazoviy gumbaz tashkil qiladi. Devor kvadratlari bilan gumbazni tutashtiruvchi konstruksiya inshootning o`ziga xos jihatlaridan hisoblanadi. Maqbaraning barcha fasadlari bir xilda bajarilgan. Devorlar ichkari va tashqi tomondan bezakli qilib yuqori sifatli pishgan g`ishtdan bejirim terilgan, qurilishda o`ymakorlik usullaridan ham foydalanilgan.

Ismoil Somoniy arxitekturaviy yodgorligi XI asrdan ortiq vaqt ichida yaxshi holda saqlanib qolgan. U jahon arxitekturasining takomillashgan asari, „Sharqning me`moriy durdonasi,“ degan nomlar bilan ham ataladi. Yodgorlik arablargacha bo`lgan davr an`anasi asosida bajarilgan bo`lsa-da, u nafaqat Buxoroda, balki Markaziy Osiyo me`morchiligida ham yangi stil, yangi shakl va yangi yechimlarni yaratishning keyingi taraqqiyotini aniqlab bergan.

Maqbara O`zbekiston hukumati tomonidan berilayotgan e`tiborga to`xtaladigan bo`lsak, 1997-yilda Buxoro shahrining 2500 yilligi munosabati bilan Buxorodagi barcha obidalar qatorida Ismoil Somoniy maqbarasi ham qayta ta`mirdan chiqdi. YUNESKO tashkilotining Butun Jahon yodgorliklari ro`yxatiga kiritildi. 1993-yilda Buxoro shahrining tarixiy markazi „Butunjahon madaniy meroslari ro`yxati,“ ga kiritilgan.

2000-yil 30-avgustda „Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to`g`risi”dagi qonun qabul qilindi. Davlatimiz tomonidan qabul qilingan ushbu qonunlar me`moriy inshoot muhofazasining huquqiy kafolatidir.

Obidaning o`quvchilarning didaktik tarbiyasidagi o`rni shundan iboratki yoshlar bu orqali me`morchilik yutuqlarining XI asr oldin naqadar yuksak pag`onalarga ko`tarilganligini,ota-bobolarimizning aniq fanlar jumladan handasa va matematika sohasidagi bilimlari yuksak ekanligini aniqlaydilar.Shuningdek obidaning go`zalligi yoshlarni estetik ruhda kamol topishida xizmat qiladi. Qo`l mehnati asosida texnika yutuqlaridan foydalanmasdan nihoyatda go`zal va bejirim badiiy ifodalar o`sha davrda g`isht terish san`atining gullab yashnaganligidan dalolat beradi.G`ishtlarning yuksak badiiy did bilan terilganligi , uning jahon me`morchiligi durdonalari silsilasidan o`rin olishiga asos yaratgan.Fridrix III singari Ismoil Somoniy ham qonun ustuvorligi tamoyili asosida davlatni boshqarganligi, o`zining kuchli qo`shiniga tayanib “Toki tirik ekanman Buxoro devori men man” shiori har yili Buxoro xalqini dushman tajovuzidan saqlash uchun “Kampirak” devori ta`mirlash azobidan qutqargan.Rivoyatlarga qaraganda uning vafotidan so`ng ham 30 yil davomida tinchlik va adolat hukm surganligi Ismoil Somoniyga “Amiri Moziy” nomini olishga sababchi bo`lgan.

Tarix darolarida shu kabi sayohat darolarining tashkil etilishi yoshlarda milliy g`urur ,o`tmish an`analariga daxldorlik ruhida kamol topishida xizmat qiladi.Zero “Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.Muhammadjonov. O`zbekiston tarixi.Toshkent.,„Sharq,, NMAK. 2009-yil.
2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. –T.: „Sharq,, 1998.
3. Vohidov M.M. Buxoro arxitektura yodgorliklari.
4. O`zbekiston Milliy Enseklopediyasi.Davlat ilmiy nashriyoti.
5. Akbar Zamonov „Tarix fanidan olimpiadaga tayyorlanamiz “ .Toshkent .2020 yil